

CIACT/SAD 09

(GT7 - Tramando Corpos Tecnologia)

Práticas artísticas de vinculação corpórea

Doutoranda Marcela Cavallini (UFRJ)

Resumo

A dança e a performance, às suas maneiras de emergir o pensamento através do movimento e da ação dão a ver gestos vinculadores que aumentam a capacidade dos corpos de se afetarem por todo plano de criação. Esses gestos, quando emergem de práticas corporais de atenção, podem contribuir para a gestação de redes artísticas mais prósperas em contraponto àquelas que tendem a conservar as mesmas estruturas de poder que definem o que poderá ou não ser considerado arte: "Nos ambientes de vínculos já não somos indivíduos, somos um nó apoiado por outros nós e entrecruzamentos, em uma operação denominada nodação." (Eickhoff apud Baitello, 2008). Nesse sentido, o corpo pode se revelar como a primeira tecnologia midiática relacional, visto que aciona o enredamento que faz da conectividade - o gesto que vincula um ser ao outro - uma memória viva em estado de criação coletiva.

Palavras-chave: Dança; Performance; Vínculo; Rede.

Abstract

Dance and performance, with their ways of emerging thought through movement and action, reveal binding gestures that increase the capacity of bodies to affect each other across the entire plane of creation. These gestures, when they emerge from bodily practices of attention, can contribute to the creation of more prosperous artistic networks as opposed to those that tend to maintain the same power structures that define what may or may not be considered art: "In environments of bonds already We are not individuals, we are a node supported by other nodes and intersections, in an operation called nodation." (Eickhoff apud Baitello, 2008). In this sense, the body can reveal itself as the first relational media technology, as it activates the entanglement that makes connectivity - the gesture that links one being to another - a living memory in a state of collective creation.

Keywords: Dance; Performance; Bond; Network.

INTRODUÇÃO

Ressignificar, ainda que nos tempos de agora, o rompimento social que ocorreu no ano de 2020 com a catástrofe pandêmica, evoca, nesta pesquisa o conceito de vinculação corpórea. Ao ativar processos de vinculação através de práticas corporais em dança e performance, considero na preparação dos corpos com os quais trabalho e, durante as etapas de criação e recepção da

CIACT/SAD 09

obra, o questionamento de quais gestos e procedimentos podem ativar uma ambiência pré-individual¹, no sentido de abrir um campo de coexistência e criação onde é possível emergir a vida própria do corpo. Vínculo é esse gesto de reunião de co-partícipes num processo de afinação sensorio-perceptiva e motora dos corpos diante da capacidade de afetar e ser afetado uns pelo outros, antes mesmo da formação de uma obra artística, e que poderá estender seus efeitos nas agências pós concepção dessa, gerando novas experiências de sociabilidades.

Através da ritualização da conexão com outros corpos e com o meio, tornou-se perceptível, que a sociedade rompia na pandemia, de alguma maneira, a malha sensível que ligava uns aos outros comunitariamente numa membrana social já muito fragilizada. Imersa nessa atmosfera, à medida que meu corpo ia percorrendo lugares e territórios questionava, nesse sentido, que tipo de ligação nos vinculava, naquele contexto, ao mundo e aos mundos por vir. Assim, da constituição dos vínculos, movimentos de nodação mostravam-se dependentes da amplitude das redes de criação, que não se encerravam em um só ponto, mas que se espalhavam num exercício de horizontalidade enredada entre seus agentes: "Nos ambientes de vínculos já não somos indivíduos, somos um nó apoiado por outros nós e entrecruzamentos, em uma operação denominada nodação." (Eickhoff apud Baitello, 2008).

Pensa-se vínculo nas artes, portanto, deslocando-o dos Estudos das Mídias – de Norval Baitello e Harry Pross. Esses autores identificam tal conceito na formação de todo conjunto social, participando dos elos entre as pessoas através de múltiplos laços comunicacionais. Para espriar os ecos dessa pesquisa pontuo algumas outras reflexões que dialogam com o sentido da lógica comunicacional. Há na sociologia de Michel Serres um pensamento sobre o vínculo preceder a própria existência: “eu me religo, logo sou” tornando matéria indispensável esse aspecto ao pertencimento do indivíduo na rede social. Com Antonin Artaud, o vínculo entre o

¹ “Singular sem ser individual, eis o estado do ser pré-individual. Ele é diferença, disparidade, disparação.” (DELEUZE, 2003, p.121). Ao tratar da noção do pré-individual a partir de Simondon, Deleuze contribui para pensarmos o pré-individual como um corpo que contém vários estados energéticos em potencial, agindo simultaneamente. Se, segundo Baitello (2008), um corpo é um catalisador de ambientes, e não um sujeito pré-constituído, podemos tratar a ambiência pré-individual como um meio de vinculações onde os corpos estão gerando e pulsando seus gestos, sonhos, memórias, tempos e histórias, através das sensorialidades que criam nas suas singularidades partilhadas e de forma processual, reinventam modos outros de ser no mundo. com as artes, tampouco com práticas formativas corporais.

CIACT/SAD 09

artista e público se dá numa relação de intensidade que ele denomina de Teatro da Crueldade, devido aos aspectos emocionais que a experiência teatral desperta diretamente nessas duas dimensões do espetáculo, não há como passar ileso ao acontecimento artístico que instaura esse nível de comunhão na cena. Outra abordagem diz respeito à Psicologia Comportamental de Grupo – a Teoria do Vínculo de Pichon. Para o autor, as tramas vinculares dizem mais sobre a subjetividade das relações, o vínculo, portanto, confere dinâmica em uma relação espiral contínua do sujeito com o objeto, em suas palavras: "uma estrutura complexa que inclui um sujeito, um objeto, e sua mútua interpelação com processos de comunicação e aprendizagem." (Pichon, 2000b).

Para a presente pesquisa, apresento o vínculo através de formas temporárias onde o poder transformacional dos corpos envolvidos se manifesta nos processos de criação e, com os quais, é favorecida a partilha de gestos, tempos e espaços, deslocando o objeto artístico de sua objetualidade, bem como os sujeitos de processos de assujeitamentos, tornando-os co-participes de uma rede sensível, corpórea e telemática. A ação de vincular-se acontece na movimentação dos corpos, e esses, ao serem atravessados pelas dinâmicas de composição artística para além daquela que se constitui no instante da criação, transportam esses processos já experienciados para outros territórios e relações.

O vínculo, portanto, acontece no gesto conectivo sensório-perceptivo e motor que implica o corpo próprio e o ambiente, incluindo outros corpos e se torna, ao desenvolver tais habilidades técnicas, esse gesto como energia propagadora de fluxos comunicacionais e sensíveis. Os vínculos vêm à tona quando emergem de acontecimentos reais como numa obra artística, outras vezes, transformam-se na intencionalidade e no impulso criador de uma coletividade.

ENREDAMENTOS ENTRE CORPO E VÍDEO

As primeiras perspectivas sobre pensar vínculo germinaram da performance Feiticeira (Fig.1) realizada junto ao projeto Territórios Sensíveis, coordenado pela artista-pesquisadora Walmeri Ribeiro. Quase em paralelo, tal maneira de compreender a ativação de um processo de

CIA CT/SAD 09

criação, se dava com a feitura de Clepsidra (Fig.2) junto ao Coletivo Marcas D'Água, formado, naquela ocasião, pelas artistas Clarice Rito, A Cecília, Tuk Mello, Ara Nogueira, Amanda Moraes, Edzita SigoViva, Dulce Lysyj. As circunstâncias do ato de vincular-se e as maneiras possíveis de acionar gestos foram diferenciadas em ambos os casos, apesar de se contaminarem, ao ponto de ter acontecido alguns borramentos de fronteiras entre o que estava de fato disparando a criação de vínculos entre ambos. É importante pontuar que, no primeiro caso, trabalhei com um espectro muito mais amplo de corpos: crianças, jovens e adultos estavam juntos na proposição de Feiticeira, desde a oficina Corpoambiente. Na proposição desta ação, em parceria com a artista Sofia Mussolin e moradores locais, foi perceptível que a maioria dos participantes não tinha um contato mais formal com as artes. O processo foi mais curto e necessitou de uma estratégia de ação mais diretiva, pois a urgência da ação nos movia. Sem muito tempo de elaboração e adensamento da obra, essa foi apresentada ainda inacabada, tanto na Associação de Moradores da Colônia, quanto na Galeria Z-42 onde, inclusive, constituímos um outro espaço de coexistência da obra com o processo de criação antes experimentado.

O imbricamento entre corpo e vídeo, ou entre diferentes tecnologias, a corporal e a maquínica, deu-se na emergência do contexto social, o que leva à concepção que o vínculo, nesta investigação, partiu da minha própria relação inaugural com o meio videográfico, até então não experimentada como potência performativa. E da compreensão do corpo como uma mídia que se permite infiltrar e modificar o que está aparentemente programado nesse meio e entre os meios em que constitui planos de composição.

CIA CT/SAD 09

Figura 1 - CAVALLINI, Marcela; MUSOLIN, Sofia. Registro da performance instalativa Feiticeira, 2019.
Acesso disponível em: territoriossensíveis.com/baiadeguanabara

Apesar dessa relação ter surgido de forma contingente como estratégia de encontro com outros corpos em pandemia e da necessidade de continuar a criação colaborativa com o Coletivo Marcas D'Água, em Clepsidra, a continuidade de mover planos de composição entre corpo e vídeo constituiu um trânsito a favor da mobilidade para lugares que nem sempre os co-partícipes poderiam estar presentes fisicamente ou que, ainda que possível, imperava a única chance de encontro presencial. Nesse sentido, o corpo criado entre a dança, performance com a telemática mobilizou as fronteiras que não estavam dadas, tampouco previstas, no processo de criação inicial. Inclusive, nesse último caso, o que nos separava na realidade cotidiana, os muros das casas, se tornou presença da matéria confluyente entre os corpos que habitavam espaços e tempos diversos.

CIACT/SAD 09

Figura 2 – CAVALLINI, Marcela. Frame de Clepsidra, 2020.

Acesso disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=g-1r09vfq6U&list=PLHoyjG0roCwR9eJ6BxrfAy2OI5Xqc7q&index=22&t=3s>

A necessidade adaptativa da relação entre corpo, dança e tecnologia, segundo Santana (2002), faz com que a singularidade desse encontro transforme o sistema de interfaces que ele ativa. Nesse sentido, nem a tecnologia tampouco os corpos são meramente ilustrativos ou decorativos na relação de criação, eles coexistem em seus diferentes graus de implicação na pesquisa. Cada mídia detona uma intensidade e uma poética específicas que são moduladas com o corpo e não separada dele ou sobreposta a ele. Reencontrei, movida por essa relação de fronteiras borradas e acesas com a presença de ambas tecnologias, um caminho performativo que se abriu a experiências futuras de composição com essa mídia. Desde a década de 60, o vídeo se apresenta numa operação de trânsito, de zonas de fronteiras e novas derivações. Isso porque é uma mídia que coloca em confluência outras linguagens, bem como modos de composição que deixam espaço para o inacabamento, sobreposição de imagens, cortes, colagens, justaposição de camadas, manipulação de cores, inserção de efeitos de velocidade, alteração da luz, e até a questão do seu caráter performático quando filmagens acontecem em tempo real, de modo dilatado e são transmitidas também no instante da captação. Nesse sentido, a relação entre vídeo e corpo pode ser um marcador importante para se pensar como os vínculos acontecem entre esses meios de forma compartilhada e contaminante com outras linguagens no sentido de uma possível coexistência entre diferentes mídias e tecnologias.

CIACT/SAD 09

Já em Feiticeira, na experiência junto ao território, compreendi a importância da ação de criação que se iniciou com o mapeamento performativo que incluía a dimensão corpórea e a videográfica, pois foi com a artista Sofia Mussolin, artista de vídeo, fotografia e cinema, que também integrava o projeto, e com os moradores locais, principalmente Tiago Caiçara, Pãozinho e Seu Geraldo que a parceria emergiu desde nosso modo próprio de corporificar o processo coletivo de mapear. Resultado de uma maneira de caminhar imprevisível, cheio de recorrências e atravessamentos do território em questão, e que produziu um estado de desconforto muito grande, também de afetos e intensidades porque me senti imersa num estado de vulnerabilidade que se somou a uma disponibilidade porosa para os encontros acontecerem. Não sabia o que fazer, pois não tinha uma ideia pronta, estava, enquanto artista, na produção da presença junto ao território. Os caminhos que guiaram as ações e o acompanhamento de como o território respondia de forma singular aos *inputs* da criação, alinou-se à prática corporal em sua qualidade performativa. Ao passo, que o trabalho de vídeo de Sofia compôs em tempo real com todos esses deslocamentos de nossos corpos, não só captando e registrando depoimentos, mas incorporando esse material ao pensamento-criação em rede na montagem da instalação performativa. Esse modo de se ater ao percurso metodológico presentifica o fazer no mundo e confirma uma temporalidade enredada com todos os envolvidos, ao contrário de se debruçar sobre uma realidade preexistente e pronta para ser descoberta e investigada. Considera o aspecto de feitura singular da experiência, operada a favor da(s) mídia(s) que se escolhe trabalhar. A tecnologia ultrapassa o teor operativo para participar dos planos de composição coextensivo ao processo de mapeamento e criação. No nosso caso, confluindo linguagens da performance, da dança e do vídeo.

PRÁTICAS CORPORAIS DE ATENÇÃO

O sentido de atenção aqui trazido, reporta-se ao que Manning (2019) propõe como processo. Quaisquer práticas corpóreas que instauram uma atenção ao processo podem vir a ser mediadas por procedimentos que fazem do encontro entre corpo e meio seu mote de criação.

CIACT/SAD 09

Desse modo, as práticas são moduladas, incorporam-se ao trabalho, ganham um ritmo no curso do processo e participam da sua singularidade, desde a sua concepção até as agências pós-recepção quando a própria obra passa a circular pelos espaços de arte. Portanto, metodologicamente, estão sempre abertas a novas composições, não permanecendo fechadas em si mesmas. Os trabalhos aqui mencionados trazem, sobretudo, se for enfatizar a totalidade da experiência corporal, uma compreensão dos corpos em seus fluxos e movimentos relacionais nos territórios em questão – onde emanam micropolíticas de criação. Podem proporcionar a interação e a interdependência com o meio e com outras tecnologias, como o vídeo que, também, emergem à medida que a atividade corpórea cocria mundos.

Nesse sentido, instauro algumas propostas de ação baseadas em práticas de sensibilização, aquecimento e improvisação que foram adaptadas e modificadas das experiências corporais da minha base de formação. São elas, treinamentos da Dança Butoh, exercícios de técnicas derivadas da Educação Somática, a ver principalmente, aquelas associadas à metodologia de conscientização corporal da Angel Vianna, da dança-teatro contemporânea que envolvem desde gestuais e movimentos de danças vindas de África, as quais tomaram formas singulares no Brasil a exercícios de dança expressionista alemã, além de retomar nos aquecimentos, sequências de Hatha Yoga. Essas contribuem para amplificar o estado de presença e do corpo consciente, bem como repensar o viés da atenção como uma técnica de tecer redes em práticas vinculativas de atenção. A atitude investigativa dos artistas e demais pessoas oriundas de práticas como as que pontuei aqui integram não somente a sensação e a percepção, mas a necessidade de um trabalho de pesquisa corpórea insistente e continuado através da experiência corporificada. Metodologicamente, são abordagens que priorizam a processualidade, os caminhos e mapeamentos de como o movimento acontece em todas suas nuances, desde a escuta à temporalidade estendida do corpo (VIEIRA, 2015), Isso condiz muito com o sentido dos gestos vinculadores desta pesquisa-criação, pois é justamente o estado de recusa a um autoritarismo sobre o corpo que o direciona para uma prática mais ecológica, que envolve uma aposta no aspecto da relacionalidade. O corpo enquanto mídia pode criar essas relações através dos múltiplos vínculos gerados pela experiência do movimento e essa comunicação nunca

CIACT/SAD 09

nascera do zero absoluto, e sim é constitutiva de um território que também é relacional em sua práxis social, política e cultural.

Nesse mesmo pensamento, as práticas de vídeo foram pensadas em encontro com o movimento. Não se dançava ou performava para, mas era a realização das “ações com” que davam o sentido da vinculação entre corpos, humanos e das máquinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O refazimento da malha social que pretendo dar a ver através das experiências trazidas nos processos de criação, tornou-se o gesto vinculador que associa arte e tecnologia. Na última década, a sociedade humana viveu uma melhora na “democratização do acesso às máquinas e à internet” (entre aspas, pois sabemos que boa parte da população ainda não usufrui desse acesso facilitado). Pode-se alargar o espectro em que as relações entre arte com o ambiente se fazem presentes em seus processos de criação. A performance não mais focada na atuação centralizada no performer convocou a relação com mundos não-humanos, diga-se de passagem, desde as máquinas. Categorias como videoarte, videodança, fotoperformance, teleperformance parecem sugerir, também, que a coexistência entre linguagens desperta uma abertura para a interação entre mídias e materiais de origens diversas, num processo de -des e de rematerialização, ou reterritorialização imbricada à uma nova noção de acontecimento nas artes.

Um tipo de ecologia diferencial vem se redesenhando com a soma dessas práticas fronteiriças que implicam diferentes corpos e técnicas em espaços e tempos não somente lineares ou cronológicos, mas espirais e multidirecionais. Na dança, a construção da intimidade junto ao vídeo, fez os corpos despertarem para outras possibilidades de movimento também. A proporção que um gesto ganha ao se mover junto a essa mídia pode dar a ver uma perspectiva completamente diferente de um espectador que vê o mesmo gesto num palco, por exemplo. E isso gera uma afinação da relação corpo e máquina em direção a novas necessidades adaptativas de criação. Já na performance, a urgência de uma ação que nem sempre pode esperar o evento da "exibição ao público" acontecer, articula com o vídeo a possibilidade de temporalidades outras e

CIACT/SAD 09

movimentos dissonantes ao que é comumente aceito como performance.

Recentemente, fui convocada a enfrentar os processos de criação, não mais, talvez, mediados pelas máquinas, mas em colaboração com elas, intimamente incorporada a elas. Não mais como meio, mas tendendo a me relacionar criticamente, afetivamente, magicamente e reflexivamente, numa espécie de uma temporalidade contingente que emergia da urgência do corpo em se comunicar. Não tenho, ainda, a dimensão de como isso afeta as experiências de criação e de vida, de qual tamanho é essa transformação, mas sinto os efeitos da dobra no tempo nas sensibilidades e práticas cotidianas através dos vínculos que crio em cocriação com elas. E talvez, nesse contexto limítrofe, o ato de vincular-se possa ser perspectivado como um acontecimento sensível de uma memória ampliada - que atravessa planos humanos e não-humanos - e por onde a movimentação dos corpos produz enredamentos vivos.

REFERÊNCIAS

ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

BAITELLO Jr., Norval. Os Meios da Incomunicação. A Outra Face, Demasiadamente Humana, dos Vínculos. In: BAITELLO Jr., N., CONTRERA, M.S., MENEZES, J.E. de O.(org). Os Meios da Incomunicação. São Paulo: Annablume Editora, 2005.

BAITELLO JR, Norval. Corpo e imagem: comunicação, ambientes, vínculos. In: RODRIGUES, David (org.) Os valores e as atividades corporais. São Paulo: Summus, 2008.

_____. A serpente, a maçã e o holograma: esboços para uma teoria das mídias. São Paulo: Paulus, 2010.

_____. Corpo e imagem: comunicação, ambientes, vínculos. In: RODRIGUES, David (Org.). Os Valores e as Atividades Corporais. São Paulo: Summus, 2008.

BOLSANELLO, Débora P. A educação somática e os conceitos de descondicionamento gestual, autenticidade e tecnologia interna. Revista Motrivivência, Ano XXIII, No 36,P. 306-322 Jun./2011. Disponível em

<<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2011v23n36p306/19>

CIACT/SAD 09

65. Acesso em: fev. de 2023.

GREINER, Christine; KATZ, Helena. Arte e cognição: corpomídia, comunicação, política. São Paulo: Annablume, 2015.

LATOURE, Bruno. Reagregando o Social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede. Trad. Gilson César Cardoso de Sousa. Salvador/Bauru: Edufba/Edusc, 2012.

MANNING, Erin. Proposições para um movimento menor. Moringa Artes do Espetáculo, João Pessoa, v. 10, n. 2, p. 11-24, jun./dez. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/view/49811>. Acesso em: 12 out. 2019.

SALLES, Cecília Almeida. Redes da criação: a construção da obra de arte. São Paulo: Ed. Horizonte, 2006.

SANTANA, Ivani. Corpo aberto: Cunningham, dança e novas tecnologias. São Paulo: Editora da Pontifícia Universidade Católica, 2002.

VIEIRA, Marcilio S. - Abordagens Somáticas do Corpo na Dança. Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 127-147, jan./abr. 2015. Disponível em: <<http://www.seer.ufrgs.br/presenca>>. Acesso em: jan. de 2023.

Como citar este texto:

CAVALLINI, Marcela. Práticas artísticas de vinculação corpórea. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.